

ESTUDO DA EFICIÊNCIA ELÉTRICA E DAS FONTES DE INCERTEZAS EM PROCESSO DE MANUFATURA

Ronaldo C. Rohloff¹, Emilio R. Wrasse², Giovanni C. Carlini³, Marco A. M. Cavaco²

¹Faculdade de Automação Industrial – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Florianópolis – SC – Brasil

²Departamento de Engenharia Mecânica – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Florianópolis, SC - Brasil

³Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão – Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Jaraguá do Sul, SC – Brasil

ronaldo.rohloff@edu.sc.senai.br, emilio_wrasse@hotmail.com,
giovani.carlini@ifsc.edu.br, cavaco@labmetro.ufsc.br

Abstract. *Industrial competitiveness makes the search for optimization of the results of production processes the constant objective of new studies, aiming at innovative proposals. Process efficiency is a market differential, especially in relation to energy consumption in industrial parks. In this context, this study aims at evaluating the electrical efficiency of the milling process, by varying the cutting speed and feed per edge over voltage, current and electrical power of machine tools, as well as mapping the sources of uncertainty in the measuring systems employed. The methodology comprises the comparing of the power quality analyser with clamp meter, in a factorial 2² design. It is noticed that the variables influence the analysis of electric current and power, but in terms of electrical voltage no statistically significant influence was detected. Uncertainties sources confirm the distinction between the maximum error ranges of each equipment used in the analysis, with 50% of distinction in uncertainty among the equipment used.*

Resumo. *A competitividade industrial faz com que a busca pela otimização dos resultados dos processos produtivos seja constante objeto de novos estudos, almejando propostas inovadoras. A eficiência nos processos é um diferencial de mercado, principalmente em relação ao consumo de energia nos parques industriais. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência elétrica no processo de fresamento, através da variação da velocidade de corte e do avanço por gume sobre a tensão, corrente e potência elétrica da máquina ferramenta, bem como mapear as fontes de incertezas nos sistemas de medição empregados. A metodologia compreende a comparação do analisador de qualidade de energia com alicate amperímetro, em um planejamento fatorial 2². Nota-se que as variáveis influenciam nas análises de corrente e potência elétricas, porém em termos de tensão elétrica não há influencia estatisticamente significativa. As fontes de incertezas comprovam a distinção entre as faixas de erro máximo de cada equipamento empregado nas*

análises, apresentando distinção de 50% na incerteza entre os equipamentos utilizados.

1. Introdução

Atualmente, sabe-se da representatividade dos processos de usinagem para a fabricação de componentes, bem como a demanda destes equipamentos por energia elétrica. Astakhov (2005) estima que 15% do total de componentes mecânicos manufaturados no mundo são derivados dos processos de usinagem. Saglam, Yaldiz e Unsacar (2007), afirmam que o aumento da produtividade requer o envolvimento de todas as operações de produção, sendo a possibilidade de utilização total ou ativação de todas as facilidades de fabricação disponíveis.

Como usinagem é um processo de manufatura com condições variáveis, deve-se observar que raramente os motores operam em plena carga. É de conhecimento geral que o rendimento varia em função do carregamento, portanto, seu valor real só pode ser conhecido em tempo de processo. Em operações de desbaste, por exemplo, a solicitação de energia é maior devido a maior quantidade de material removido e conseqüentemente, maior resistência ao corte da ferramenta (AUINGER, 2001).

Kalss et al. (2006) afirmam que otimizando a ferramenta de corte, por meio de custo e vida útil, esta ação pouco representa nos custos totais de manufatura. Reduzindo o custo das ferramentas em 30% ou aumentando sua vida útil em 50%, isto implicaria em apenas 1% de redução dos custos totais de manufatura. Porém, segundo os autores, aumentando 20% dos parâmetros de corte, isso poderá representar uma redução de até 15% dos custos. Desta forma, para obter resultados significantes, as ferramentas de corte e seus revestimentos devem atender às demandas da produtividade, ou seja, elevadas taxas de material removido por tempo, principalmente frente aos parâmetros da velocidade de corte (v_c) e avanço por gume (f_z), de modo a proporcionar uma fabricação com menor custo (TOH, 2003).

Para fins de análise de forma macro da potência e energia de corte, a instrumentação empregada no presente trabalho é aplicada diretamente na alimentação elétrica da máquina ferramenta, considerando assim, todo o real consumo de energia elétrica do equipamento, independentemente as parcelas de distribuição interna desta energia.

Para a efetivação das melhores situações de usinagem, torna-se necessário a realização de procedimentos experimentais, a fim de pesquisar sobre as variáveis de interesse e os mecanismos que as levam a destacarem-se. As técnicas de projeto de experimentos são ferramentas com uma grande aplicação nas etapas de projeto preliminar, projeto do produto, projeto do processo e na etapa de avaliação e de melhoria, principalmente devido a análise da influência dos fatores (MONTGOMERY e RUNGER, 2009).

A análise de variância permite analisar a variação média dos resultados dos testes, com grau de confiança conhecido, e demonstrar quais dos fatores realmente produzem efeitos (principais e de interação) significativos na resposta de um sistema. Ao final de todas as análises a saída é uma tabela onde o pesquisador obtém a correlação das variáveis

e dos parâmetros, as influências individuais e coletivas dos parâmetros, o erro de estimativas e a confiabilidade dos dados (GUENZA, 2008).

De acordo com Colombari (2004), para conduzir e obter resultados de um procedimento experimental através da análise de variância é preciso analisar os valores críticos da estatística do teste, que normalmente baseiam-se no valor de p (p -value) ou T (student), onde quanto maior for este valor, maior será a influência da variável sobre o resultado.

Na avaliação do procedimento experimental, torna-se fundamental realizar as medições e classificar as variáveis. Porém, o processo de medição, ou seja, o conjunto de métodos e meios que são utilizados para efetuar uma medição é susceptível a erros. Na metrologia, os erros são classificados como sistemáticos (parcela previsível do erro) e aleatórios (parcela imprevisível do erro, responsável pelas variações encontradas em medições repetidas). Sabe-se que o erro de medição é a diferença entre a indicação do sistema de medição utilizado e o valor verdadeiro convencional do mensurando (peça avaliada). O erro sistemático pode ser estimado através da tendência e o erro aleatório através da repetibilidade. Ambas estimativas levam ao questionamento da parcela da dúvida associada ao sistema de medição, denominada incerteza de medição (ALBERTAZZI JUNIOR e SOUZA, 2008).

As fontes de erros são fatores, que agindo sobre o processo de medição, originam os erros de medição. Algumas fontes de erros são o operador, o procedimento de medição, a forma como foi definido o mensurando, as condições ambientais do local e o momento em que a medição é realizada. Muitas vezes são fatores internos ao sistema de medição, como por exemplo, nos sistemas de medição elétricos, as conexões dos componentes eletrônicos, o desempenho dos circuitos, resistências ôhmicas, tensões termoelétricas e galvânicas nos contatos, entre outros (ALBERTAZZI JUNIOR e SOUZA, 2008). O balanço de incertezas de medição é definido em oito etapas de desenvolvimento, descritas na Tabela 1.

Tabela 1. Etapas de desenvolvimento do balanço de incertezas.

Sequência das Etapas	Descrição da Etapa
1	Análise do processo de medição
2	Identificação das fontes de incertezas
3	Quantificação dos efeitos sistemáticos
4	Quantificação dos efeitos aleatórios
5	Cálculo da correção combinada
6	Cálculo da incerteza combinada e do número de graus de liberdade efetivos

7	Cálculo da incerteza expandida
8	Expressão do resultado de medição

Fonte: Albertazzi Junior e Souza (2008).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é investigar a influência da velocidade de corte e de avanço por gume sobre o consumo de energia elétrica da máquina operatriz, através do monitoramento da corrente, da tensão e da potência elétrica da alimentação da máquina, além de mapear as fontes de incertezas envolvidas nos sistemas de medição. São realizadas comparações entre o monitoramento através de um analisador de qualidade de energia e um alicate amperímetro.

2. Metodologia

Neste trabalho é realizado um estudo da usinabilidade por fresamento do aço ABNT 1045, com dureza de 186 HB. Os corpos de prova utilizados foram blocos paralelos, com superfície plana, com uma área de corte de 200x250mm, onde a usinagem ocorreu com movimento discordante. A fixação ocorreu em morsa hidráulica e de modo ortogonal ao eixo da ferramenta de corte.

Os ensaios de usinagem foram realizados no laboratório de máquinas operatrizes do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), unidade de Jaraguá do Sul – SC. A máquina empregada para a usinagem foi um centro de usinagem CNC vertical, modelo Romi D600, com comando FANUC 0IMC. A potência total da máquina é de 30kVA, potência do motor do *spindle* de 15kW, rotação máxima de 7500rpm, alimentação trifásica 3~220V. A programação para usinagem foi realizada com auxílio do software EdgeCAM, versão 2013R2. A estratégia de usinagem foi corte em sentido único, visando o faceamento completo do corpo de prova, empregando movimentação discordante no fresamento.

A ferramenta utilizada nos ensaios foi uma fresa com ângulo de posição de 45°, diâmetro 50mm, com 4 gumes de corte em passo normal e com cone ISO BT40. Os insertos intercambiáveis são de metal duro, formato quadrado, com 8 gumes, ângulo de 45° do plano normal, com quebra cavaco. Todos os ensaios de usinagem foram realizados com condição de novo gume de corte, a fim de padronizar o experimento e eliminar uma possível fonte de incertezas.

Os valores dos parâmetros de corte empregados foram baseados em recomendações do fabricante dos insertos de corte, que indicaram $v_c = 260$ m/min. Com a realização de ensaios preliminares, notou-se que a usinagem é adequada e a fim de delimitar distintos níveis para os fatores de interesse, foram definidos os parâmetros de corte citados na Tab. 2. Os ensaios ocorrem em condições de usinagem sem lubrificação, pensando na condição extrema de usinagem.

Tabela 2. Parâmetros de corte.

Velocidade de corte (v_c)	Avanço por gume (f_z)	Largura de corte (a_e)	Profundidade de corte (a_p)
125 m/min	0,15 mm/gume	37,5 mm	1,5 mm
250 m/min	0,3 mm/gume		

Fonte: Autores (2015).

Foi conduzido um planejamento experimental o qual empregou uma análise de variância (ANOVA) contendo 2 fatores com dois níveis. Para se obter maior confiabilidade dos resultados, foi realizada réplica de cada experimento. Para as análises estatísticas foi utilizado o software Minitab, versão 17. O critério de parada delimitado foi de um faceamento completo no corpo de prova.

A fim de facilitar o entendimento das combinações de parâmetros de corte, foi gerada a Tab. 3, agrupando os quatro distintos parâmetros de usinagem.

Tabela 3. Parâmetros de usinagem avaliados.

	Parâmetro A	Parâmetro B	Parâmetro C	Parâmetro D
v_c [m/min]	125	125	250	250
f_z [mm/gume]	0,15	0,3	0,15	0,3

Fonte: Autores (2015).

Para mensurar a corrente, a potência e a tensão elétrica foram utilizados um analisador de qualidade de energia, do fabricante Fluke, modelo 434-II (Equipamento α). A faixa de temperatura indicada pelo fabricante para utilização deste equipamento corresponde a 0 a 40°C e a altitude máxima de operação recomendada pelo fabricante é até 2000m para 600V CATIV. A resolução deste equipamento é: 0,1A, 0,1V e 0,01kVA, nas medições de corrente, tensão e potência, respectivamente. O erro máximo é $\pm 0,5\%$ para corrente e tensão e $\pm 1\%$ para potência.

Um segundo método para medição da corrente elétrica através de alicate amperímetro AC/DC POL-08, do fabricante Politerm (equipamento β). A capacidade de medição de corrente elétrica em AC é de 400A, com resolução de 0,1A. O erro máximo é de 2% da faixa de medição. A faixa de temperatura indicada pelo fabricante para utilização deste equipamento corresponde a -40 a 750°C.

3. Resultados e Discussões

Os resultados foram separados em análises dos resultados da usinagem e a análise dos resultados de incertezas de medição.

3.1. Análise dos resultados da usinagem

As medições realizadas com os equipamentos α e β são apresentadas na Figura 1.

Parâmetro	vc (m/min)	fz (mm/gume)	Sistema de Medição	Equip. α	Equip. β	Equip. α	Equip. α
				Corrente Máx (A)	Corrente (A)	Tensão Máx (V)	Potência Máx (kVA)
A	125	0,15	Réplicas	7,1	8,3	222,9	1,65
				7,3	8,2	223,6	1,67
			Média (\bar{x})	7,20	8,25	223,25	1,66
			Desvio Padrão (s)	0,14	0,07	0,49	0,01
			Medições (n)	2	2	2	2
			Repetibilidade	1,40	0,70	-	-
B	125	0,3	Réplicas	11	11,9	222	2,67
				10,8	11,7	223,7	2,67
			Média (\bar{x})	10,90	11,80	222,85	2,67
			Desvio Padrão (s)	0,14	0,14	1,20	0,00
			Medições (n)	2	2	2	2
			Repetibilidade	1,40	1,40		
C	250	0,15	Réplicas	11	11,9	222,7	2,76
				11,3	12,1	222,25	2,85
			Média (\bar{x})	11,15	12,00	222,48	2,81
			Desvio Padrão (s)	0,21	0,14	0,32	0,07
			Medições (n)	2	2	2	2
			Repetibilidade	2,10	1,40		
D	250	0,3	Réplicas	16,6	17,2	221,3	4,63
				16,9	17,6	221,05	4,64
			Média (\bar{x})	16,75	17,40	221,18	4,63

			Desvio Padrão (s)	0,21	0,28	0,18	0,01
			Medições (n)	2	2	2	2
			Repetibilidade	2,10	2,76		

Figura 1. Medições das variáveis do planejamento fatorial. Fonte: Autores (2015).

Nota-se que as variáveis que mais sofrem alterações são a corrente e a potência elétrica. Em análise da alteração da v_c , comparando o parâmetro A com o C ou B com D, a potência máxima para efetuar a usinagem varia consideravelmente, na ordem de 1,15kVA. Na relação dos parâmetros de corte A com B ou C e D (alterando o f_z), o valor de potência máxima sofre um incremento de 1kVA e 1,83kVA. Desta forma, nota-se a influência da variável f_z sobre a potência de corte, conforme registra a literatura DINIZ (2006).

Em análise da corrente elétrica, nota-se também a tendência de variação, através da alteração do f_z e também da v_c , para ambos equipamentos de medição (α e β). A fim de comprovar estatisticamente a influencia das variáveis f_z e v_c sobre as análises realizadas, foram realizadas ANOVAs, cujas quais são apresentadas nas Figura 2.

Figura 2. Influência das variáveis sobre os resultados avaliados. Fonte: Autores (2015).

Nota-se que as variáveis e a interações de segunda ordem, para com nível de confiança de 95%, são significativamente influentes para as análises de corrente máxima (mensuradas pelos equipamentos α e pelo β) e potência máxima (com equipamento α).

Nestas três análises, imagens a, b e d da Figura 2, nota-se que a variável de maior influência é a v_c , seguido do f_z e, posteriormente, pela interação entre tais variáveis. Este resultado acorda e comprova a literatura, onde a v_c é a variável de maior influência sobre o desgaste das ferramentas de corte, devido a aumentar a energia do processo, sem adular a área da ferramenta afetada pelo calor (Diniz, Marcondes e Coppini, 2006).

3.2. Análise dos resultados das fontes de incerteza de medição

Visando comparar o balanço de incertezas dos distintos equipamentos, foi avaliada a corrente elétrica mensurada pelos equipamentos α e β . Desta forma, foi elaborado o balanço de incertezas do procedimento experimental em estudo. A Tabela 4 apresenta o balanço de incertezas para os ambos equipamentos, considerando a pior situação de repetibilidade, apresentada pelo parâmetro de usinagem D.

Tabela 4. Balanço de incertezas equipamento α .

BALANÇO DE INCERTEZAS - Equip. α						
Processo de medição:		Medição da corrente elétrica			Unidade:	A
Fontes de incerteza		Efeitos sistemáticos	Efeitos aleatórios			
Símbolo	Descrição	Correção	a	distribuição	u	v
err	erro máximo		± 3	normal	1,5	∞
res	resolução		0,1	retangular	0,058	∞
rep	repetibilidade		$\pm 2,1$	normal	1,05	1
cc	Correção combinada					
uc	incerteza combinada			Normal	1,8	8
U	incerteza expandida			Normal	4,3	
BALANÇO DE INCERTEZAS - Equip. β						
Processo de medição:		Medição da corrente elétrica			Unidade:	A
Fontes de incerteza		Efeitos sistemáticos	Efeitos aleatórios			
Símbolo	Descrição	Correção	a	distribuição	u	v

err	erro máximo		± 8	normal	4	∞
res	resolução		0,1	retangular	0,058	∞
rep	repetibilidade		$\pm 2,76$	normal	1,38	1
cc	Correção combinada					
uc	incerteza combinada			Normal	4,2	85
U	incerteza expandida			Normal	8,6	

Fonte: Autores (2015).

Desta forma, os resultados de medição para a corrente elétrica, no parâmetro de usinagem D, mensurados pelos equipamentos α e β , são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5. Resultado de medição.

Equipamento de medição	Resultado de Medição (RM) no parâmetro D.
α	RM = $(17 \pm 4,3)$ A.
β	RM = $(17 \pm 8,6)$ A.

Fonte: Autores (2015).

Nota-se que a incerteza expandida, expressa pela Tabela 5, apresenta resultados distintos em função dos equipamentos utilizados. Desta forma, o resultado base é o mesmo, porém a incerteza do equipamento α é 50% menor que a incerteza nas medições com o equipamento β .

4. Conclusão

A incerteza do equipamento α é 50% menor do que a incerteza do equipamento β . Um dos fatores desta distinção, é devido ao erro máximo de cada equipamento, onde o equipamento β possui erro máximo aproximadamente 4 vezes superior ao erro do equipamento α .

As condições de repetibilidade foram expressivas, principalmente devido ao pequeno número de réplicas dos ensaios realizados, pois com um grau de liberdade o valor t de student é de 13,968 e para grau de liberdade igual ou maior do que 2, o valor de t de student passa a ser 4,527, o que diminuiria a incerteza de medição.

O parâmetro de corte que mais influência nos resultados de corrente e potência elétrica foi a v_c , sendo seguida pelo f_z e, posteriormente, pela interação destas variáveis.

5. Agradecimentos

Os autores agradecem ao IFSC de Jaraguá do Sul, ao SENAI Florianópolis, a UFSC, ao Labmetro e aos profs. João Carlos Espindola Ferreira e Marco Cavaco, a Sandvik Coromant.

Referências

- Albertazzi Júnior, A. e Sousa, A. R. Fundamentos da metrologia científica e industrial. Editora Manole, Barueri, São Paulo, 2008.
- Astakhov, V. P. On the inadequacy of the single-shear plane model of chip formation. International Journal of Mechanical Sciences. v.47, pp. 1649 – 1672, USA, 2005.
- Auinger, H. Efficiency of electric motors under practical conditions, Power Engineering Journal: 163-7, 2001.
- Colombari, R. R. Aplicação de delineamento de experimentos para o processo de solda à projeção. Dissertação de mestrado em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, Brasil, 2004.
- Diniz, A. E., Marcondes, F. C., Coppini, N. L. Tecnologia da Usinagem dos Materiais, 5ª ed, Artliber, São Paulo, Brasil, 2006.
- Guenza, J. E. Análise do desempenho do fresamento em altas velocidades de corte do ferro fundido GG25 em aplicação industrial. Dissertação de mestrado em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil, 2008.
- Kalss, W., Reiter, A., Derflinger, V., Gey, C., Endrino, J. Modern coatings in high performance cutting applications, International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, v. 24, Liechtenstein, Áustria, p. 399–404, 2006.
- Montgomery, D.; Runger, G. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 4ª ed., Ltc, Rio de Janeiro, Brasil, 2009.
- Saglam, H., Yaldiz, S., Unsacar, F. The effect of tool geometry and cutting speed on main cutting force and tool tip temperature, Materials e Design, v. 28, p. 101-111, 2007.
- Toh, C. K. Static and dynamic cutting force analysis when high speed rough milling hardened steel. Journal of Materials and Design”, v. 24, pp. 1-10. 2003.